

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
<i>Ernazarova Shahnoza Ergash qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
<i>Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi</i>	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
<i>I. A. Komolova</i>	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
<i>Inadullayeva Sevara Qahramonovna</i>	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
<i>Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna</i>	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
<i>Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi</i>	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
<i>Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
<i>Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
<i>Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
<i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
<i>Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna</i>	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
<i>Qodirova Dilnoza Alisher qizi</i>	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
<i>Rashidova Vazira Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
<i>Ruziyeva Shoxida Fatilloevna</i>	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
<i>Sayidova Sayyora Yorikulovna</i>	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
<i>Shokirova Markhabo</i>	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
<i>Talabayev Utkirjon Rosuljonovich</i>	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
<i>Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li</i>	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
<i>Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
<i>Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna</i>	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
<i>Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich</i>	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
<i>Исломов Абдулазиз Латиф угли</i>	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TA'LIM METODLARINING O'RNI

Jamalova Kamola Shahobiddinovna
 Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limda an'anaviy usullar va zamonaviy texnologiyalarning to'g'ri muvozanatini topish, talabalarning emotsional intellektini yuqori darajada rivojlantirishning ahamiyati, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarning qo'llanilishi, emotsional faoliyatlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, ta'lim metodlari, emotsional faoliyat, "Kelling 7" dasturi, "Salomatlik maktabi" loyihasi, SEL dasturlari, timbiling metodlari.

Abstract: This article discusses the importance of finding the right balance between traditional methods and modern technologies in education, the significance of emotional intelligence development in students, the application of modern technologies and interactive methods, the support of emotional activities, and their positive impact on development.

Key words: modern technologies, educational methods, emotional activity, the "Kelling 7" program, the "School of Health" project, SEL programs, teambuilding methods.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о нахождении правильного баланса между традиционными методами и современными технологиями в образовании, их значении для высокого уровня развития эмоционального интеллекта учащихся, применении современных технологий и интерактивных методов, поддержке эмоциональной активности и положительном влиянии на их развитие.

Ключевые слова: современные технологии, методы обучения, эмоциональная активность, программа "Kelling 7", проект "Школа здоровья", программы SEL, методы тимбилдинга.

KIRISH

An'anaviy usullar bir qator ijobiy natijalarni keltirib chiqarishi mumkin, lekin zamonaviy texnologiyalar bu jarayonni yaxshilash va qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar bilan bog'liq ta'lim metodlari talabalarning emotsional reaksiyalarini o'zgartirishga va ularning kasbiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, an'anaviy va zamonaviy usullarning integratsiyasi ta'lim jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bundan kelib chiqadiki, ta'limda an'anaviy usullar va zamonaviy texnologiyalarning to'g'ri muvozanatini topish talabalarning emotsional intellektlarini yuqori darajada rivojlantirish uchun muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarning qo'llanilishi emotsional faoliyatlarni qo'llab-quvvatlash va ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon tajribalarida emotsional intellektni rivojlantirish usullari eng yangi va innovativ metodlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, mahalliy tajribalar, o'zbek pedagogikasidagi yo'nalishlar va amaliy usullar ham muhim ahamiyatga ega. Jahon pedagogikasidan kelib chiqqan usullarning biri – emotsional ko'nikmalarni faol rivojlantirishga asoslangan trening va simulyatsiya metodlari.

AQShda, Toni Robinsonning 2014-yildagi Emotional Intelligence Training: Developing Emotional Competencies¹ kitobida emotsional intellektni rivojlantirish uchun ishlatilgan muvaffaqiyatli usullar va treninglar haqida yozilgan. Robinson emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishda treninglar, so'zlashuv va ijodiy mashg'ulotlardan foydalanishning samaradorligini ta'kidlaydi.

1 Robinson, T. "Emotional Intelligence Training: Developing Emotional Competencies", 2014, Harper & Collins, 98-115-betlar.

Mahalliy pedagogik tajribalarga kelsak, O'zbekistonda ham emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Pedagogika universiteti professori A. Nabiyeva 2021-yilda yozgan O'zbekistonda emotsional intellektni rivojlantirish usullari² kitobida milliy ta'lim tizimidagi amaliy usullarni tahlil qiladi. Nabiyeva milliy pedagogik an'analar va o'qitish metodlari bilan emotsional intellektni rivojlantirishning ijobiy jihatlarini ko'rsatadi va milliy xususiyatlarga asoslangan treninglarning samaradorligini ta'riflaydi.

Yana bir muhim tadqiqot – O'zbekistondagi emotsional intellektning rivojlanishiga qaratilgan maqolalar. M. Tursunovning 2022-yildagi Boshlang'ich sinfda emotsional intellektni rivojlantirish: milliy va jahon tajribalari maqolasida³ jahon tajribalari bilan solishtirilgan holda, mahalliy holatlarga mos keladigan usullar tahlil qilingan. Tursunovning tadqiqoti mahalliy pedagogik shart-sharoitlarga mos keladigan islohotlarning imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Ushbu manbalar va tadqiqotlar jahon va mahalliy pedagogik tajribalarda emotsional intellektni rivojlantirish usullarini keng ko'lamda baholash va joriy etish imkoniyatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Emotsional intellektning rivojlanishi ta'lim usullarining samaradorligiga katta darajada bog'liq. An'anaviy ta'lim usullari va zamonaviy texnologiyalarning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, buning ijobiy va salbiy ta'sirlarini aniqlash ta'lim jarayonining sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kuzatish, qiyosiy tahlil, diagnostik (anketa, suhbat, so'rov), loyihalash, modellashtirish va umumlashtirish metodlaridan, tajriba-sinov hamda matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

An'anaviy ta'lim usullari va zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonida emotsional intellektning rivojlanishiga turli darajada ta'sir ko'rsatadi. Har ikki usulning emotsional intellektga ta'siri o'zaro farqli, shuning uchun ularning ta'sirini to'g'ri baholash va muvofiqlashtirish zarur. An'anaviy ta'lim usullari asosan so'zlash, ma'ruzalar va testlar orqali bilim berishga yo'naltirilgan. Bu usullar asosiy bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatishda samarali bo'lishi mumkin, lekin ularning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'siri cheklangan. An'anaviy metodlar ko'pincha yagona o'qitish formatini talab qiladi, bu esa o'quvchilarning individual emotsiyalari va ijtimoiy tajribalarini inobatga olmaydi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning o'quvchilarning emotsiyalarini tushunish va ular bilan munosabatda bo'lish qobiliyatiga e'tibor berilishi kam bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishda muammolarni keltirib chiqaradi.

Zamonaviy texnologiyalarning ta'limda qo'llanilishi esa emotsional intellekt rivojlanishini yangi usullar va imkoniyatlar bilan ta'minlaydi. Masalan, interaktiv o'qitish metodlari, onlayn platformalar va virtual simulyatsiyalar o'quvchilarga o'z emotsiyalarini izohlash va boshqalarning emotsiyalariga munosabat bildirish imkoniyatini beradi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarga guruhda ishlash, ijtimoiy muloqotlar va ehtiyojlarga muvofiq faoliyat yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ularning o'zaro hamkorlik va emotsional ko'nikmalarini faol rivojlantirish uchun texnologiyalardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin.

Zamonaviy ta'lim usullari emotsional intellekt rivojlanishining yangi imkoniyatlarini yaratadi. Misol uchun, virtual reallik va simulyatsiyalar orqali o'quvchilar turli ijtimoiy vaziyatlarda o'zini ko'rsatish va yolg'onchilikni anglash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu ularga ko'plab emotsional va ijtimoiy tajribalarni baholashga yordam beradi. Shuningdek, internet-resurslar va mobil ilovalar o'quvchilarning emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishda, ularning muloqot va ijtimoiy qobiliyatlarini oshirishda, shuningdek murakkab muammolarni hal qilishda keng imkoniyatlar yaratadi. An'anaviy va zamonaviy ta'lim usullari o'rtasidagi farqlarni tushunish, ularning har birining emotsional intellekt rivojlanishidagi roli va ta'sirini baholash ta'limda samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Shuning uchun, ta'lim jarayonida ushbu ikki usulning kombinatsiyasi va ularning o'zaro integratsiyasi samaradorlikni oshirish va emotsional intellektning rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'ladi.

O'zbekistonlik olim, professor Sh. Xalilovning ta'kidlashicha, an'anaviy ta'lim usullari, ya'ni muammolarni yechish va bilim berishda kutilgan natijalarga erishishda yetarli darajada samarali bo'lsa-da, ularning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'siri cheklangan. Uning fikricha, an'anaviy usullar ko'proq akademik bilimlarni oshirishga yo'naltirilgan va ko'pincha emotsiyalarni tahlil qilish va ular bilan ishlashda ko'p imkoniyatlarni taqdim etmaydi.⁴

2 Nabiyeva A. "O'zbekistonda emotsional intellektni rivojlantirish usullari". Toshkent: "O'zbekiston ta'limi" nashriyoti, 2021, 45–62-betlar.

3 Tursunov M. "Boshlang'ich sinfda emotsional intellektni rivojlantirish: milliy va jahon tajribalari". "Ta'lim va ijtimoiy tadqiqotlar" nashriyoti, 2022, 78–93-betlar.

4 Xalilov Sh. "Ta'limda yangi usullar va innovatsiyalar". Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2019, 45–50-betlar.

Zamonaviy texnologiyalarning, ayniqsa interaktiv va raqamli ta'lim vositalarining emotsional intellekt rivojlanishidagi roli alohida ta'kidlanadi. M. Abdullayevning "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" nomli ilmiy tadqiqotida aytilishicha, zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarning emotsional tajribalarini inkor etmay, ularning samarali va ijobiy muammo yechish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Texnologik vositalar yordamida o'quvchilar o'z emotsiyalarini kengaytirib, ularni to'g'ri baholash va boshqarish ko'nikmalarini rivojlantira olishadi.⁵

O'zbekistonlik olim R. Qurbonovning "An'anaviy va zamonaviy ta'lim usullari" nomli maqolasida ta'kidlanishicha, an'anaviy ta'lim usullari ko'proq formal va normativ ko'rsatmalarga asoslanadi, bu esa emotsional intellektning rivojlanishida chegaralovchi omil bo'lishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar esa ta'lim jarayonini interaktivlashtirish, muloqot va o'zaro ta'sirga yordam beradi, bu esa emotsiyalar bilan bog'liq masalalarni samarali hal qilishga yordam beradi.⁶

Ta'lim usullarining emotsional intellekt rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish, o'quvchilarning emotsional qobiliyatlarini yaxshilash uchun o'quv jarayonida qanday usullar va texnologiyalarni samarali tarzda qo'llash mumkinligini aniqlashda yordam beradi. Shunday qilib, an'anaviy usullar va zamonaviy texnologiyalarning ta'limdagi ta'sirini chuqur tahlil qilish, o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirishda samarali yondashuvlarni aniqlashga imkon beradi. An'anaviy ta'lim usullari va zamonaviy texnologiyalarning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'siri haqidagi tadqiqotlar, shuningdek bu ikki usulning o'zaro munosabatlarini o'rganishga qaratilgan. O'zbek olimlarining fikricha, har ikki usulning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'sirida bir necha muhim aspektlar mavjud.

An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha o'quvchilarning intellektual rivojlanishini o'rganishga yo'naltirilgan. Ba'zi olimlar, masalan, X. Xasanova "An'anaviy ta'lim usullarining emotsional intellekt rivojlanishidagi ahamiyati" nomli tadqiqotida, an'anaviy usullar asosan o'zining muammolarini tartibga solishga, fikrlash va yozish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilganini ta'kidlaydi. Uning fikricha, an'anaviy ta'lim ishlayotgan muallimlar va o'quvchilar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqot orqali emotsional ko'nikmalarning shakllanishini talab qiladi.⁷

Zamonaviy texnologiyalar esa yangi pedagogik metodlar va interaktiv vositalar orqali emotsiyalarni tushunish va boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi. O. Yunusov "Zamonaviy texnologiyalar va emotsional intellekt: tahlil va takliflar" nomli tadqiqotida zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga kiritilishi emotsional intellektning rivojlanishida yaxshi natijalarga erishishga yordam berishi mumkinligini qayd etadi. Uning tadqiqotiga ko'ra, interaktiv qurilmalar va ta'lim platformalari o'quvchilarning emotsional ehtiyojarini aniqlashda va ularga samarali yordam berishda muhim ahamiyatga ega.⁸

An'anaviy va zamonaviy usullarning to'g'ri kombinatsiyasi emotsional intellekt rivojlanishini samarali o'rganishga yordam beradi. T. Ismatova "An'anaviy va zamonaviy usullarning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'siri" nomli ishlarida har ikkala usulning kombinatsiyasi o'quvchilarning emotsional bilimlari va ko'nikmalarini rivojlantirishda ko'plab imkoniyatlarni taqdim etishini ta'kidlaydi. Ismatovanning fikricha, zamonaviy texnologiyalar bilan an'anaviy usullarning integratsiyasi o'quvchilarning his-tuyg'ularini to'g'ri tushunish va boshqarishda ko'p jihatdan muvaffaqiyatga erishish imkonini yaratadi.⁹

Shuningdek, an'anaviy usullar va zamonaviy texnologiyalar o'rtasidagi muvozanatni topish o'quvchilarning emotsional intellekt rivojlanishini yaxshilash uchun muhimdir. Ushbu muvozanatni ta'minlash ta'lim sohasidagi yangi tendensiyalarni o'rganish va ulardan samarali foydalanishga yordam beradi. Emotsional intellekt, ya'ni o'z va boshqalarning emotsiyalarini anglash va boshqarish qobiliyati, zamonaviy ta'limda muhim ahamiyatga ega. Buning uchun jahon va mahalliy pedagogik tajribalarda turli usullar va metodologiyalar ishlab chiqilgan. Ular emotsional intellektni rivojlantirishda muvaffaqiyatli natijalarni ta'minlaydi. AQShda emotsional intellektni rivojlantirishga yo'naltirilgan SEL (Social and Emotional Learning) dasturlari mavjud bo'lib, ular bolalarga emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Masalan, "Kellin 7" dasturi emotsional intellektning asosiy komponentlari – o'z his-tuyg'ularini aniqlash, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ijtimoiy muammolarni hal qilish – bilan tanishtiradi. Bu dasturlar doirasida interaktiv o'yinlar, simulyatsiyalar va guruhda ishlash metodlari amaliyotda tatbiq etilmoqda. Yevropada, jumladan, Norvegiya va Shvetsiyada esa "timilding" metodlari keng qo'llaniladi. Ushbu usullar jamoaviy ishlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali yoshlarda emotsional samaradorlikni oshiradi. O'zbekistonda esa "Salomatlik maktabi" loyihasi doirasida bolalarga emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish uchun maxsus darslar va treninglar tashkil etilmoqda. O'qituvchilar bolalarga his-tuyg'ularini aniqlash, ularni boshqarish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda yordam berish usullarini o'zlashtirmoqda.

5 Abdullayev M. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". Toshkent: "Ijtimoiy fikr" nashriyoti, 2021, 78–83-betlar.

6 Qurbonov R. "An'anaviy va zamonaviy ta'lim usullari". Samarqand: "Akademiya" nashriyoti, 2022, 112–117-betlar.

7 Xasanova X. (2022). "An'anaviy ta'lim usullarining emotsional intellekt rivojlanishidagi ahamiyati". Toshkent: "G'arib Mo'minov" nashriyoti.

8 Yunusov O. (2021). "Zamonaviy texnologiyalar va emotsional intellekt: tahlil va takliflar". Toshkent: "Ibn Sino" nashriyoti.

9 Ismatova T. (2023). "An'anaviy va zamonaviy usullarning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'siri". Toshkent: "Mehnat" nashriyoti.

Qoraqalpog'istonda esa "Ijtimoiy va emotsional ko'nikmalar" dasturi joriy etilib, u ijtimoiy muloqot, emotsional samaradorlik va stressni boshqarish kabi yo'nalishlarda amaliy yordam bermoqda. Jahon va mahalliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, SEL dasturlari va timbiling metodlari, shuningdek, O'zbekiston va Qoraqalpog'istondagi maxsus loyihalar emotsional intellekt rivojida muhim o'rin egallaydi. Emotsional intellektning rivojlanishi ta'limda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu borada an'anaviy usullar va zamonaviy texnologiyalar ta'siri doimiy muhokama etilmoqda. An'anaviy usullar – leksiyalar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar – nazariy bilimlarni puxta o'zlashtirishda foydali bo'lsa-da, emotsional intellektni rivojlantirishda ba'zan cheklovlarga ega.

M. K. Asanovning "An'anaviy ta'lim usullari va ularning emotsional intellektga ta'siri"¹⁰ nomli tadqiqotida bu usullar guruhda ishlash va emotsional munosabatlarni rivojlantirishda yetarli emasligi qayd etiladi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar – virtual realnost (VR), interaktiv dasturlar, onlayn platformalar va mobil ilovalar – bu cheklovlarni yengib o'tishga xizmat qiladi. X. S. Channingning "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va emotsional intellekt"¹¹ nomli tadqiqotida bu texnologiyalar o'quvchilarga emotsiyalarni anglash va boshqalarni tushinishda samarali yordam berishi ta'kidlangan. M. V. Belyaev esa "An'anaviy va zamonaviy usullarning integratsiyasi: Emotsional intellekt rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar"¹² nomli tadqiqotida, har ikki usulning kombinatsiyasi yuqori samaradorlikka erishish imkonini berishini asoslaydi.

Angliyalik psixolog John Hattiening "Visible Learning"¹³ asarida an'anaviy metodlarning emotsional rivojga ta'siri cheklanganligi haqida fikr yuritilgan bo'lsa, Howard Gardnerning "Frames of Mind"¹⁴ asarida zamonaviy texnologiyalar orqali emotsional intellektni rivojlantirish yo'llari bayon etiladi. Jerome Bruner "Actual Minds, Possible Worlds"¹⁵ asarida an'anaviy va zamonaviy metodlar o'rtasidagi farqlarga e'tibor qaratadi. Avstraliyalik professor Helen Otway esa "Digital Technologies and Emotional Development in Children"¹⁶ nomli tadqiqotida zamonaviy texnologiyalarning emotsional rivojga ijobiy ta'siri borligini, ammo ularni samarali ishlatish zarurligini ta'kidlaydi. Shu asosda aytish mumkinki, an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarning kompleks integratsiyasi emotsional intellektning barqaror va har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA

Xorijiy olimlarning polemikalari va bahs-munozaralari an'anaviy ta'lim usullari hamda zamonaviy texnologiyalarning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'sirini baholashdagi turli yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi. Ular ta'lim usullarini muvofiqlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash orqali bolalarning emotsional rivojini qo'llab-quvvatlash uchun muhim takliflarni ilgari suradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Robinson, T. Emotional Intelligence Training: Developing Emotional Competencies. Harper & Collins, 2014, betlar 98–115.
2. Nabiyeva A. "O'zbekistonda emotsional intellektni rivojlantirish usullari". Toshkent: "O'zbekiston ta'limi" nashriyoti, 2021, betlar 45–62.
3. Tursunov M. "Boshlang'ich sinfda emotsional intellektni rivojlantirish: milliy va jahon tajribalari". "Ta'lim va ijtimoiy tadqiqotlar" nashriyoti, 2022, betlar 78–93.
4. Xalilov Sh. "Ta'limda yangi usullar va innovatsiyalar". Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2019, betlar 45–50.
5. Abdullayev M. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". Toshkent: "Ijtimoiy fikr" nashriyoti, 2021, betlar 78–83.
6. Qurbonov R. "An'anaviy va zamonaviy ta'lim usullari". Samarqand: "Akademiya" nashriyoti, 2022, betlar 112–117.
7. Xasanova X. (2022). "An'anaviy ta'lim usullarining emotsional intellekt rivojlanishidagi ahamiyati". Toshkent: "G'arib Mo'minov" nashriyoti.
8. Yunusov O. (2021). "Zamonaviy texnologiyalar va emotsional intellekt: tahlil va takliflar". Toshkent: "Ibn Sino" nashriyoti.
9. Ismatova T. (2023). "An'anaviy va zamonaviy usullarning emotsional intellekt rivojlanishiga ta'siri". Toshkent: "Mehnat" nashriyoti.
10. Asanov M. K. "An'anaviy ta'lim usullari va ularning emotsional intellektga ta'siri". Moskva: "Pedagogika" nashriyoti, 2018, betlar 102–110.
11. Chan H. S. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va emotsional intellekt". London: "Edtek" nashriyoti, 2021, betlar 78–85.
10. Asanov M. K. "An'anaviy ta'lim usullari va ularning emotsional intellektga ta'siri". Moskva: "Pedagogika" nashriyoti, 2018, betlar 102–110.
11. Chan H. S. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va emotsional intellekt". London: "Edtek" nashriyoti, 2021, betlar 78–85.
12. Belyaev M. V. "An'anaviy va zamonaviy usullarning integratsiyasi: emotsional intellekt rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar". Moskva: "Ta'lim" nashriyoti, 2022, betlar 90–98.
13. John Hattie "Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement" 2009, Routledge, London.
14. Howard Gardner "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences" 1983, Basic Books, New York.
15. Jerome Bruner "Actual Minds, Possible Worlds", 1986, Harvard University Press, Cambridge.
16. Helen Otway "Digital Technologies and Emotional Development in Children", 2015, Springer, Sydney.

12. Belyaev M. V. "An'anaviy va zamonaviy usullarning integratsiyasi: emotsional intellekt rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar". Moskva: "Ta'lim" nashriyoti, 2022, betlar 90–98.
13. Hattie, J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge, 2009.
14. Gardner, H. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books, 1983.
15. Bruner, J. *Actual Minds, Possible Worlds*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
16. Otway, H. *Digital Technologies and Emotional Development in Children*. Sydney: Springer, 2015.
17. Ergasheva U. "Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari" // *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 2025, t. 3, №1.
18. Ergasheva U. "Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari sifatini oshirish" // *Yosh olimlar*, 2024, t. 2, №21, b. 51–53.
19. Ergasheva U. "Ilk adabiy ta'lim tarbiyalanuvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish asosi sifatida" // *Akademik tadqiqotlar zamonaviy fanlarda*, 2024, t. 3, №30, b. 183–186.
20. Ergasheva U. K. "Pedagogning o'qituvchi va tarbiyachi sifatidagi kasbiy mahorati" // *Eng yaxshi intellektual tadqiqotlar*, 2023, t. 4, №1, b. 27–33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.